

FIZIKA O'QITISH METODIKASI KURSINING ASOSIY BO'LIMLARI VA ULARDA O'RGANILADIGAN MUAMMOLAR.

Abduxakimova Umida Baxodirovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 2-bosqich talabasi.

Email:umidaabduxakimova@gmail.com.

Telefon raqam:+998339850210.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197637>

Annatatsiya: Ushbu maqola fizika o'qitish metodikasi kursining vazifasi talabalarga ilmiy-texnik progress bilan bog'liq bo'lgan, o'rta umumiy ta'lim va o'rta maxsus ta'lim maktablarida fizika o'qitish reformasining mazmunini tushuntirish, o'rta umumiy ta'lim va o'rta maxsus ta'limga o'tish munosabati bilan fizika kursining asosiy mazmuni va strukturasi tahlil qilib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Fakultativ mashg'ulotlar, didaktik tizim, o'qitishning takomillashtirish.

Fizika o'qitish metodikasi pedagogika fani sifatida, uning predmeti va tekshirish metodlari. Fizika o'qitish metodikasining oliy o'quv yurtlarida o'quv predmeti sifatidagi vazifalari. Fizika o'rta umumiy ta'lim va o'rta maxsus maktablarning o'quv predmeti sifatida hamda uning o'qitilishidagi vazifalar. Fizika kursini qurilish sistemasining tahlil (radial, konsentrik va bosqichli). Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilinishi munosabati bilan fizika kursining kontsepsiyasi, undagi asosiy g'oyalar. O'qitishning birinchi va ikkinchi bosqichida maktab fizika kursining mazmuni va tuzilishi. Fizika o'qitishning asosiy vazifalari: fizika kursining asosiy masalalari bo'yicha, malaka va ko'nikmalar, mustahkam bilimlarga ega bo'lish, politexnik bilimga ega bo'lish, o'quvchilarda fizika faniga bo'lgan sevgi va hurmatni hosil qilish, fikrlash va bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, dunyoqarashni shakllantirish, kabilardan iborat. Kasb-hunar kollejlarda fizika kursining strukturasi va mazmuni. Kasb-hunar kollejlarda fizika o'qitish metodikasining o'ziga xos tomonlari.

«Fizika o'qitish metodikasi» fanning asosiy vazifalari:

-talabalarning o'rta umum ta'lim va o'rta maxsus ta'lim o'quv yurtlari fizika kursining ilmiy-uslubiy va ruhiyati pedagogik asoslari va mazmuni bilan tanishtirish;

-fizika o'qitishning metodlari va vositalariga oid bilimlar bilan qurollantirish;

-talabalar didaktik materialni ilmiy-uslubiy taxlil silish ?suvlarini shakllantirish, o'quv materialini xususiyatlarini e'tiborga olgan holda o'qitish metodini tanlashga

o'rgatish, fizikani o'qitish jarayonida o'qsuv tarbiyaviy ishlarini rejalashtirishga o'rgatish;

-talabalarni umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablarda mikrokalkulyatordan, EHM dan foydalanib, masalalarni algoritmlash darslarini tashkil etish va o'tkazishga tayyorlash.

Fizika kursi asosiy mavzulariga tahlil qilayotganda fizik nazariyalar va qonunlarining metodik mohiyatlarini ochib berish ko'zda tutiladi. Ushbu mumiy kurs fizika mutaxassisligining yadro fizikasi, optika, yarimutkazgichlar fizikasi, fizikaviy elektronika va boshqa ixtisosliklar bo'yicha bitiruvchi kelgusida o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi

o'quvchilarga mo'ljallanib, ma'ruza, seminar va metodik laboratoriya praktikumi tarzida amalga oshiriladi.

Fizika o'qitish metodikasi kursini o'rganish jarayonida talabalar yangi avlod fizika darsliklari, o'quv qo'llanmalari va asosiy metodik adabiyotlar bilan tanishishlari kerak bo'ladi. Fizika kursi asosiy bo'limlarining mazmunini ochishda dunyoqarashni rivojlantirish, politexnik ta'lim muammosiga jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi. Asosiy qism: Fizika o'qitish metodikasi kursi bo'yicha o'quv materiallar hajmining kattaligi ularning hammasini ma'ruzada bayon etish imkoniyatini bermaydi. Materialning ma'lum qismi seminar va laboratoriya mashg'ulotlariga, shuningdek pedagogik malakaviy amaliyot davrida o'rganiladi. Fizika o'qitish metodikasi kursining dasturida ba'zi umumiy masalalar maxsus bo'limlarda xususiy metodika masalalaridan keyin berilgan. Bu hol talabalar xususiy metodikaning tegishli masalalarini o'tgandan keyin, mazkur masala mohiyatini muvaffaqiyatli tushunib yetishlari mumkinligi nazarda tutadi. Fizika fan va fizika o'quv kursi sifatida. Fizikani o'qitish jarayoni didaktik tizim sifatida. O'rta umumta'lim va o'rta maxsus ta'limda o'qitishning takomillashtirishda FO'M ning vazifalari va dolzarb muammolari: ilmiy dunyoqarashni shakllantirish ma'naviy tarbiyaviy tadbirlar. O'suvchilarning kasb tanlashida fizikaning roli. Fizikani o'qitishda o'quvchilar asliy faoliyatlari va tushunchalarining rivojlanish darajasini bosqichli ravishda tashkil qilish nazariyasidagi asosiy tamoyillar. O'rta umumta'lim o'quv yurtlarida fizika kursining tuzilishi: umumta'lim maktabda, kasbiy yo'nalishdagi fizika kursining tuzilishi: umuta'lim maktabda, kasbiy yo'nalishdagi maktabda, alohida tanlangan fanlarni chusur o'qitiladigan maktabda. O'rta umumta'lim o'quv yurtlarida fizika kursining bosqichi tuzilishi va o'quv dasturlarini tuzish asoslari.

Xulosa: O'rta umumta'lim o'quv yurtlarida FO'M ning xususiytlari: umuta'lim KHK, litseylarda maxsus mutaxassislashtirilgan maktablarda fizikani o'qitishni

tashkil qilishni xususiyatlari. Fizikani o'qitish tizimlari. O'quvni tashkil qilish turlari: ma'ruza, seminar, konferentsiya, ekskursiya. Ularning qisqacha tasnifi. Fizika dars turlari va tuzilishi, darsga qo'yiladigan asosiy talablar. Fakultativ mashg'ulotlar, ularning vazifasi va o'tkazish metodlari. Fizika bo'yicha sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish. Fizika o'qitish massadlari bilan o'quv jaryoni rejalashtirish orasidagi bog'lanish. Fizika o'qitishda o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish kerakligini anglatadi.

Zamonaviy fizika darsning o'ziga xos tomoni va unga qo'yiladigan talab, samarali metodlar asosida ta'lim oluvchilarni o'qitish va tarbiyalash, u o'qituvchidan barcha o'qitish vositalaridan yuksak mahorat bilan foydalangan holda ijodkorlik bilan darsni tashkil etishni ta'lim oluvchilarning ijodiy mustaqilligiga alohida e'tibor haratishni muammoli holatlarni o'qitish jarayonida ko'proq qo'llashni talab etadi. Zamonaviy fizika darslarining tahlili shuni ko'rsatadiki, darslarda ta'lim oluvchilar guruhining faolligiga erishishi bilan bir qatorda, ularning yakka-alohida xususiyatlariga e'tibor haratish ham alohida talab etiladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Mirzaxmedov B.M., G'ofurov N.B. Fizika o'qitish metodikasi kursidan o'quv eksperimenti.-T., O'qituvchi, 1989.
- 2.Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.-T., 2006.
- 3.A'zamov A., Yusupov A. O'quvchilarga bilim berishda innovatsion usullardan foydalanish.-T., 2006.
- 4.Yusupov A., Saidov T. Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash.-T., 2006.
- 5.Qurbonov M., Begmatova D. Fizika praktikum ishlarini miqdoriy baholashning didaktik asoslari.-T., Universitet, 2008.
- 6.Qurbonov M. Fizikadan namoyish eksperimentlarining uslubiy funksiyalarini kengaytirishning nazariy asoslari.-T., Fan, 2008

